

РАЗМЫШЛЕНИЯ О РАЗВИТИИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Манзура Бориходжаевна Юлдашева

государственный институт искусств и культуры Узбекистана

Аннотация: В статье исследуется проблема влияния цифровых технологий на сферу культуры и досуга. Обоснована необходимость понимания цифровизации как важного ресурса социально-культурного развития. Цифровизация приводит к возникновению новых тенденций в образе жизни, формах проведения досуга, в функционировании учреждений культуры и развлечений. Происходящие изменения приводят к фундаментальным социальным трансформациям и могут иметь не только положительные, но и негативные последствия. Выявлены проблемы цифровизации культуры и досуга, связанные с доступностью информационных и коммуникационных технологий для населения.

Ключевые слова: цифровизация, цифровые технологии, коммуникация, цифровое неравенство, культура, досуг.

REFLECTIONS ON THE DEVELOPMENT OF CULTURE AND LEISURE IN THE ERA OF DIGITALIZATION

Manzura Borikhodzhayevna Yuldasheva

State Institute of Arts and Culture of Uzbekistan

Abstract: The article contains the problem of the influence of digital technologies on the sphere of culture and leisure. The necessity of understanding digitalization as an important resource of socio-cultural development is substantiated. Digitalization leads to the emergence of new trends in lifestyle, leisure activities, and the functioning of cultural and entertainment institutions. These changes lead to fundamental social transformations and can have both positive and negative consequences. The problems of digitalization of culture and leisure related to the availability of information and communication technologies for the population are identified.

Keywords: digitalization, digital technologies, communication, digital inequality, culture, leisure.

В настоящее время актуальность приобретают исследования, касающиеся влияния цифровых технологий на образ жизни и досуговые предпочтения, а

также на выбор предложений в сфере культуры и развлечений. Безусловно, многие предприятия сферы услуг используют современные цифровые технологии для повышения своей конкурентоспособности на рынке. Технологические инновации помогают учреждениям культуры стать более привлекательными для потребителей, предлагая новые возможности культурно-досуговой деятельности.

Процесс цифровизации характеризуется тем, что ключевым фактором производства становится цифровая информация, что позволяет повысить эффективность различных видов производства, технологий, процесса реализации и потребления товаров и услуг. Можно выделить два уровня цифровизации: первичный, который предполагает наличие и доступность сервисов, и вторичный, означающий интенсивность и характер использования существующей инфраструктуры. Так, с позиции «первичной» цифровизации,

Цифровизация оказывает влияние на разные аспекты качества жизни:

- уровень благосостояния и занятость: благодаря цифровизации создаются новые рабочие места в сфере услуг, предоставляется возможность удаленной работы и доступ к новым рынкам труда;
- уровень расходов: развитие цифровых технологий стимулирует потребление новых товаров и услуг;
- уровень образования и человеческого капитала: доступ к образовательным и информационным ресурсам позволяет совершенствовать знания и навыки пользователей;
- наличие и характер использования свободного времени: цифровые сервисы экономят время людей путем предоставления информации в любом месте в любое время;
- наличие и качество социальных связей: цифровые технологии создают новые способы коммуникации, а также объединяют людей по разным критериям, например, по месту проживания или по общим интересам;
- общая удовлетворенность жизнью: цифровизация способствует увеличению ассортимента услуг, повышению их качества, скорости и безопасности получения.

Цифровизация в сфере культуры предполагает развитие учреждений культуры нового поколения, которые ориентированы на цифровой формат восприятия информации. Развитие информационных технологий приводит к трансформации в восприятии времени и пространства. Интернет-коммуникации дают возможность приобщиться к важным культурным событиям независимо от местонахождения человека. Цифровые технологии расширяют рекреационные и досуговые возможности, что может отчасти нивелировать социальные разрывы. Возникают новые форматы социальных пространств с

новыми возможностями социальной идентификации, а также формируются условия для вовлеченности в различные мероприятия. Цифровые технологии позволяют не только увидеть фестивали и концерты, посетить виртуальные музеи, но и благодаря интерактивным инструментам в определенном смысле стать их участниками. И иногда зритель, наблюдающий за событием в Интернете, имеет больше преимуществ, чем люди, сидящие в концертном зале.

Использование цифровых технологий способствует росту интереса к интернет-трансляциям. Такие трансляции становятся способом продвижения различных видов искусства, а также определенного образа жизни и определенных видов рекреации и досуга.

Влияние цифровых технологий на досуговые предпочтения выражается в выборе цифровых форматов в занятиях по самообразованию и личностному росту. Востребованными являются платформы, обеспечивающие доступ к образовательным ресурсам, библиотекам, мастер-классам, вебинарам по различной тематике. Кроме того, важную роль играют информационные порталы, а также коммуникационные сервисы (социальные сети, мессенджеры и пр.).

Сегодня в жизни каждого современного человека Интернет играет довольно важную роль. Повсеместное движение общества к цифровизации привело к тому, что компании из различных профессиональных сфер начали внедрять в систему коммуникаций digital-коммуникации и развивать цифровой маркетинг. Подобные тенденции коснулись и учреждений культуры, в частности, музейных организаций. Музей, как и любая другая организация, осуществляющая свою деятельность в условиях рыночной среды, зависит от степени погруженности в цифровое пространство и от качества взаимодействия с целевой аудиторией в данном пространстве. С развитием технологий музеям приходится искать пути привлечения и сохранения аудитории в условиях острейшей конкуренции. Ведь сегодня, чтобы развлечься человеку, даже не надо выходить из дома. Кроме того, работа в цифровом пространстве позволяет таргетировать аудиторию, а значит, сделать продвижения более эффективным. Именно поэтому актуальным становится вопрос о продвижении музея в цифровом пространстве.

Цифровизация является одним из драйверов для культурной среды. Например, виртуальные концертные залы предлагают онлайн-трансляции на портале. Активно развиваются электронные библиотеки, виртуальные музеи, мультимедийные гиды и другие проекты с использованием цифрового пространства. При этом Минкультуры связывает цифровизацию и развитие культурной среды с ростом качества жизни и социально-экономическим благополучием страны.

Реализуются проекты по созданию единой информационной инфраструктуры в области культуры и досуга, такие как Яндекс.Афиша, Kid-Friendly. В сфере культуры основными задачами по развитию цифровизации являются развитие материально-технической базы учреждений культуры, расширение информационных ресурсов о культуре в Интернет, формирование электронных баз данных, создание информационных порталов и виртуальных музеев, использование технологий дополненной и виртуальной реальности.

Однако цифровизация имеет и обратную сторону. Одной из проблем гуманитарного характера, возникающих под воздействием цифровых технологий, является искаженное понимание значимости информации и информационная безответственность. Цифровые технологии создают открытые виртуальные площадки. Легкость доступа к информации, ее избыток и отсутствие цензуры, а также низкий уровень образования участников обсуждений способствуют формированию «информационного шума». Здесь важным является то, что эти действия сами по себе становятся формой рекреации и досуга. Так возникают селфи-зависимость или зависимость от блоггерства.

Возможность распространять информацию, обмениваться впечатлениями, влиять на вкусы и образ жизни, способствует формированию моды на новые виды досуговых практик. Уход от действительности в виртуальную реальность становится устойчивым социальным трендом. Зачастую в связи с популярностью интернет-общения и меньшей доступностью профессионального знания, а также формированием интернет-субкультуры, видео-блоги могут в какой-то мере выступать альтернативой профессиональному мнению. С другой стороны, чтобы избежать цифрового давления, некоторые выбирают такие досуговые практики, как, например, организация «туров тишины», медитации «Погружение в тишину» и пр.

Следует отметить, что усиливается и социальное неравенство между группами с различной степенью включенности в цифровое взаимодействие. Как отмечал еще М. Кастельс: «дифференциация между «интернет-имущими» и «интернет-неимущими» добавляет еще один фактор раскола к уже имеющимся источникам неравенства и социальных ограничений» [1; с. 98]. Социологические исследования показывают, что на формирование цифрового разрыва большое влияние оказывают уровень дохода и образования. Возможность доступа к цифровым технологиям, приобретение навыков их применения, формирование профессиональных компетенций, связанных с их использованием, становятся новыми факторами социальной стратификации, создавая социальные группы, исключенные из профессиональной коммуникации [3; с.83]. Использование цифровых технологий в

производственных процессах и в сфере услуг приводит к сокращению рабочих мест и росту безработицы. Из-за того, что оказание многих видов услуг переходит в виртуальное пространство, людям, не имеющим цифровых компетенций, становится сложнее найти работу.

Нельзя не отметить и последние тенденции, связанные с пандемией коронавируса в мире. В последние месяцы, когда многие страны находились на карантине или в самоизоляции, цифровые сервисы играли особую роль. Интернет дает возможность не только продолжать работать и приобретать различные товары и услуги, но и общаться, находить развлечения и проводить досуг. Наблюдается очевидный рост потребностей в цифровых услугах. В таких условиях цифровизация особо важна для учреждений культуры, которые открыли бесплатный онлайн доступ к своим ресурсам. А в существующих условиях это имеет еще и важное психологическое значение для граждан, находящихся в самоизоляции.

Таким образом, цифровизация сферы культуры и досуга призвана повысить качество жизни населения. Несмотря на ряд негативных моментов и возможные отрицательные последствия, эффективное управление всеми аспектами социально-досуговой деятельности уже невозможно представить без современных цифровых технологий, а цифровизация сферы культуры и повышение доступности информационных и коммуникационных технологий для граждан является ключевым направлением развития.

Список литературы:

1. Кастельс М. Галактика Интернет: размышления об Интернете, бизнесе и обществе. - Екатеринбург: У-Фактория, 2004. – 385 с.
2. Культура в «цифре» [Электронный ресурс]. – URL: <https://plus.rbc.ru/specials/kultura-v-cifre> (дата обращения: 10.04.2020).
3. Попов М.В, Коблова Ю.А., Мурыгина Н.В. Институты виртуального пространства: механизм, закономерности формирования и новые угрозы // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. - 2017. - № 3 (67). - С. 82-86.

